

деятельности, посредством внеурочной деятельности дети постигают различные тайны мистического мира.

Список литературы:

1. Шафигулина Д.И. Познавательное развитие младших школьников во внеурочной деятельности. Материалы XII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». Томский государственный педагогический университет. 2020. <https://scienceforum.ru/2020/article/2018022872>
2. Сухомлинский В.А. О воспитании. / Составитель и автор вступительных очерков С. Соловейчик. - М.: Издательство политической литературы, 1973. - 271с.
3. Шацкая В.Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005. - 168с. <http://naukosfera.ru/ens/orderpublications/>
4. Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. - Минск: Издательство В.М. Скакун, 2008. - 896 с.
5. Немов, Р. С. Психология. Познавательные процессы и поведение ребенка.- Москва: Просвещение, 2011. - 216 с.
6. Педагогическая энциклопедия: актуальные понятия современной педагогики /сост. Н.Н. Тулькибаева [и др.]. - Москва: Восток, 2013. - 273 с.
7. Хуторский, А. В. Современная дидактика: учебник для вузов / А. В. Хуторской. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 544 с.
8. Шаповалов, В. В. О познавательном интересе и приёмах его активизации //Начальная школа. -2009. - № 7.- 262 с.
9. Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе.- Москва: Просвещение, 1987 - 269с.
10. Щукина, Г. И. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / Г. И. Щукина. - Москва: Наука, 1994. - 254 с.

CREATION AND USE OF VIDEO MATERIALS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Tursunov S.

*candidate of pedagogical sciences, associate professor;
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami
(Tashkent city)*

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Турсунов С.К.

*кандидат педагогических наук, доцент;
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
(город Ташкент)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7584348>*

Abstract

In the article, the author reveals the effectiveness of the use of digital technologies in the educational process on the example of creating and using video lessons.

Аннотация

В статье автор раскрывает эффективность использования цифровых технологий в образовательном процессе на примере создания и использования видеоуроков.

Keywords: digital technologies, digital educational technologies, video lesson, media, efficiency.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые образовательные технологии, видеоурок, медиа, эффективность.

В нашей стране проводятся масштабные реформы информационно-коммуникационных технологий. На основе этих реформ определен ряд задач, связанных с подготовкой зрелых специалистов для отрасли. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА 2022 — 2026 ГОДЫ» №60 в целях реализации первоочередных задач в области

цифровых технологий поставлена задача налаживание обучения более 6,5 тыс. молодых людей в области информационных технологий в год за счет развития деятельности по подготовке кадров в форме дистанционного обучения 1. При этом необходимо будет уделить внимание вопросу конкурентоспособности обучаемых кадров с учетом стремительных изменений в отрасли в мировом масштабе. Такие резкие изменения заставляют мировую систему образования быстро меняться и адаптироваться. Во

¹ <https://lex.uz/uz/docs/6166539> - Указ Президента Республики Узбекистан от 22 августа 2022 года № ПП-357

«О мерах по выводу сферы информационно-коммуникационных технологий на новый уровень в 2022-2023 гг.» решением

всем мире во всех сферах происходят процессы перехода в цифровую эпоху, что проявляется в том, что в повседневную жизнь сегодняшних школьников прочно вошли планшеты, мобильные телефоны, смарт-часы, очки виртуальной реальности. Цифровые технологии стремительно входят и в систему образования. Демонстрация презентаций, видеороликов, аудио приложений с целью повышения эффективности учебного процесса наряду с организацией и управлением обучением уже не в новинку. При этом использование новых, эффективных и интересных методов цифровых технологий является одним из главных требований образования 21 века. В связи с этим перед педагогами стоит очень ответственная и непростая задача, в которой в нынешних информационных условиях необходимо уметь привлекать обучающихся, формируя необходимый образовательный контент в среде цифровых технологий. И реализация этого процесса с молодежью, растущей в среде цифровых технологий, требует намного больше работы, потому что их будет сложнее заинтересовать простыми традиционными ресурсами и возможностями. С другой стороны, каждый современный педагог в системе подготовки педагогических кадров сегодня понимает необходимость ведения образования по-новому с использованием инновационных компьютерных технологий. Это требует от каждого педагога неустанной работы над собой, поиска, разработки собственных цифровых образовательных ресурсов.

Цифровые образовательные ресурсы – это фотографии, видеоклипы, модели, анимации, ролевые игры, представленные в цифровом виде, «связанные» с планированием урока, которые необходимы для организации учебного процесса и выбираются в соответствии с содержанием учебного материала определенный учебник, снабженный играми, картографическими материалами и необходимыми методическими рекомендациями. Цифровые образовательные ресурсы (электронные учебники, репетиторы, тренажеры, интерактивные наборы, словари, справочники) помогают учителю сделать урок интересным, а ученики успешно усваивают материал. Цифровые образовательные ресурсы можно использовать на всех уровнях образования:

- при объяснении нового материала;

- в укреплении;
- в повторении;
- в мониторинге знаний, навыков и компетенций.

На занятиях по информатике и информационным технологиям они позволяют расширить, обновить, активизировать внимание, повысить творческий потенциал личности, формы использования цифровых образовательных ресурсов. Построение схем, таблиц, презентаций позволяет сэкономить время и более эстетично оформить материал. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, ребусов, различных интересных заданий, тестов повышает интерес к уроку, делает его более интересным. Занятия по информатике и информационным технологиям требуют особого подхода. Они должны быть яркими, эмоциональными, увлекательными, с обширным визуальным материалом, с использованием видеосопровождения. Все это может обеспечить компьютерная техника с мультимедийными возможностями. Информатика и информационные технологии можно использовать для объяснения нового материала на занятиях, для закрепления знаний и для выполнения творческих заданий. Вы можете включить в презентацию все, что только можно: рисунки, диаграммы, тесты, видео и ссылки на другие цифровые учебные ресурсы. По сравнению с другими источниками изложение можно считать универсальным. Например, для объяснения нового материала можно использовать анимации и иллюстрации: эти ресурсы наглядно демонстрируют учебный материал, позволяют наблюдать за различными природными явлениями. Эти ресурсы также можно использовать для организации работы цифровых средств обучения на уроке в зависимости от цели урока. Мы показали виды цифровых образовательных ресурсов и задачи их практического применения на разных этапах урока на следующей схеме (рис. 1).

Существуют различные виды цифровых технологий в образовании, которые при правильном использовании в организации и управлении образовательным процессом обеспечивают достижение высокой эффективности. В частности, видеоматериалы являются наиболее интересным видом образовательного контента, представленного в образовательном процессе.

Рис. 1. Виды цифровых образовательных ресурсов и их функции.

Видеоуроки — это особый вид организации учебного процесса, заключающийся в использовании на занятиях различной видеотехники: экрана, проектора и др. Видеоуроки становятся все более популярными благодаря их высокой эффективности.

Что такое видеоурок? Видеоуроки представляют собой систему обучения в виде видео. Это одна из самых эффективных и удобных систем в современной жизни. Видеоурок — это формат дистанционного обучения, который предполагает передачу учебного материала посредством видеозаписи.

Д.А.Гатовская – «смотреть видео намного интереснее, чем сидеть с учебником и читать текст, поэтому его можно посмотреть в любое время, даже занимаясь делами, не связанными с уроком» [1].

Российские ученые Вячеслав Юрченков и Юлия Шустрова в своих исследованиях, опираясь на аналитические отчеты ATD, Harvard Business Publishing Education, Digital Information World и Kaltura, приводят эффективность видео следующим образом (рис. 2) :

Рис. 2. Эффективность видеоматериалов.

Он предлагает более широкий спектр возможностей, чем другие предметы, особенно для использования на уроках информатики и информационных технологий. Ярким примером этого является запись и использование последовательностей экранов компьютеров в качестве видеоматериала. Последовательность действий, которые должен освоить ученик, представлена на большом экране. Это требуется, чтобы студент только запоминал последовательности и повторял их при необходимости. На первый взгляд кажется, что это очень простой и легкий процесс. Однако это всего лишь использование готового видеоматериала. Но главная проблема

для преподавателя заключается в том, что он должен сначала уметь создать видеоматериал, исходя из всех требований. Создание требует хорошего программного обеспечения и компьютера, способного его использовать. Для этого существует множество разнообразных программных инструментов. В качестве нашей рекомендации можно указать программу Wondershare Filmora.

Ознакомимся с возможностями создания видеоматериалов в программе.

После запуска Filmora щелкните левой кнопкой мыши «новый проект», чтобы получить доступ

к интерфейсу редактирования и начать новый проект. Какие бы параметры вы ни выбрали в «Приступая к работе», программа откроет интерфейс редактирования:

Меню Медиа. Здесь вы найдете все свои медиафайлы, включая видеоклипы, фотографии и музыку. Оно также включает в себя текст, эффекты и многие другие ресурсы, которые вы можете использовать в своих проектах. Выбор клипов в медиатеке. Щелкните миниатюру одного медиафайла, чтобы выбрать его. Чтобы выбрать последовательность медиафайлов, щелкните первую (начальную) миниатюру, нажмите и удерживайте клавишу Shift, затем щелкните последнюю миниатюру. Добавьте видео и другие медиафайлы на свою временную шкалу:

Способ 1. Нажмите на эскиз проекта, затем перетащите его на временную шкалу с помощью мыши.

Способ 2. Щелкните правой кнопкой мыши миниатюру нужного медиафайла и выберите один из следующих вариантов:

- Вставить — добавить медиа в выбранную дорожку в рабочей области. Любой медиафайл на дорожке справа от вставленного медиафайла перемещается вправо на длину вставленного клипа.
- Перезаписать — добавьте свои медиафайлы на выбранную полосу в области воспроизведения и замените все имеющиеся здесь эффекты.
- Добавить (добавить в конец) — добавить медиа в качестве последнего фрагмента выбранного пути.
- Добавит к новый дорожке — добавить только что созданный медиа коридор без других медиа.

Применение эффектов. Возможность прикреплять фильтры и наложения еще больше расширяет ваши творческие возможности. Вы можете полностью изменить внешний вид вашего видеоматериала всего за несколько кликов. Wondershare Filmora позволяет добавлять эффекты и наложения по своему усмотрению. Есть три способа сделать это:

1. «Эффекты» в библиотеке мультимедиа, а затем выберите фильтры или наложения, которые вы хотите добавить в свой проект.
2. Наведите указатель мыши на миниатюру эффекта, который хотите использовать. Когда вы увидите значок посередине, нажмите на него, и эффект будет добавлен на временную шкалу.
3. Фильтр/наложение непосредственно на видеоклип на временной шкале с помощью мыши. Эффекты применяются ко всему видеоклипу.

Сортировать фильтры. Все фильтры и наложения отсортированы по тематическим категориям (например, *Faux film* или *Vokeh blurs*), чтобы их было легко найти. Перейдите в меню "эффекты" и посмотрите в левую часть экрана, чтобы начать их просмотр. Wondershare Filmora позволяет изменять продолжительность или прозрачность эффектов фильтра:

* Длина по умолчанию составляет пять секунд, но вы можете переместить эффект на временной

шкале с помощью мыши, чтобы изменить его продолжительность.

* Альфа-прозрачность может иметь значение 0-100. Более низкое значение делает фильтр более прозрачным. Дважды щелкните фильтр на шкале времени, чтобы настроить его прозрачность.

* Щелкните правой кнопкой мыши эффект/фильтр в меню «эффект» и выберите "Добавить в избранное". Затем снова перейдите в «Избранное», чтобы быстро найти эффект.

Элементы. Элементы — это движущаяся графика, которую вы можете использовать для украшения видео. Они могут быть добавлены между вашими видеоклипами для улучшения потокового видео или повышения качества. Filmora включает более 20 бесплатных звуков. Чтобы добавить элемент в ваш проект:

- Elements и выберите элемент, который хотите добавить в свой проект.
- Приведите его к временной шкале.

Перейдите в раздел «Переходы», найдите свой любимый переход и перетащите его на временную шкалу между двумя клипами. Чтобы применить переход к отдельному видеоклипу или изображению:

* Перетащите видеоклип или изображение на временную шкалу.

* Откройте меню прокрутки.

* Выберите тип перехода и перетащите его в начало или конец видеоклипа или изображения на временной шкале.

Чтобы изменить продолжительность перехода, дважды щелкните его на временной шкале, а затем введите новый термин. Вы также можете щелкнуть и перетащить вперед или назад начальную или конечную точку перехода в видеоклипе или изображении.

Экспорт видео на компьютер. Когда видео будет готово, нажмите кнопку "Экспорт" и выберите вкладку "локальный", чтобы экспортировать его на свой компьютер. Затем выберите формат экспорта. В настоящее время Filmora поддерживает следующие форматы: wmv, mp4, avi, mov, f4v, MKV, TS, 3gp, MPEG-2, webm, gif и MP3.

Цифровизация становится неотъемлемым элементом развития всех сторон жизни общества, включая систему образования. В настоящее время в условиях бурного развития информационных технологий, цифровизации технологий и всех аспектов народного хозяйства, в процессе обучения в высших учебных заведениях, независимо от их целей, возникает необходимость использования различных интерактивных средств и онлайн-ресурсов для прямого и эффективного взаимодействия существующего преподавателя и слушателей. При создании видеоуроков в этом плане правильный выбор аппаратно-программного средства, грамотное формирование учебного ресурса только при правильном его использовании на месте повысит мотивацию к учебному процессу и эффективность обучения.

Список литературы:

1. Гатовская Д.А. Видеоурок — новый метод обучения / Д. А. Гатовская. — Текст: непосредственный // Педагогика: традиции и новации: материал В.И. Междунар. Науч. конф. (Челябинск, февраль 2015 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2015. — С. 126-127. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/147/7124/>.

2. Турсунов С.К., Жораев В.Т. SMART занятия и использование в них педагогических программных средств. журнал "Педагогика" 2020 _ № 1. ТДПУ. 72-78 р .

3. Вячеслав Юрченков, Юлия Шустрова. Видео и обучение: создаем и увлекаем. Информационно-аналитический журнал EduTech. © СберУниверситет, 2021 № 1 (39), 2021 .